

АРГУМЕНТАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ В РАМКАХ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

А.Э. Ахтямов (Ph.D.),

докторант кафедры английской филологии

Ферганского государственного университета (Фергана), Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматривается роль перлокутивного акта в теории речевых актов для прагмалингвистического анализа рекламных текстов.

Ключевые слова: реклама, прагмалингвистика, теория речевых актов, перлокутивный акт.

Перлокутивный акт в теории речевых актов подразумевает воздействие на адресата. В нашем случае это убеждение покупателя совершить покупку определенного продукта или использование определенной услугой.

Х. Штокл утверждает, что достижение цели обуславливается некоторыми условиями [8, с.71-77]. Во-первых, следует вызвать внимание и интерес у покупателя. Это достигается языковыми и визуальными элементами (слоган, рекламный текст, музыка, шум и др.) Во-вторых, ясность сообщения и его интенции. В-третьих, рекламное объявление должно быть положительно принято. Для этого используют специальные термины или привлекают авторитетных или известных людей. В-четвертых, для лучшего запоминания многократно показывают или повторяют название или слоган продукта. В-пятых, изображаются или описываются возможности, которые становятся доступными после приобретения продукта. В-шестых, попытка убеждения о покупке перемещается на второй

план или вообще скрываются с целью отвлечения покупателя от интенции производителя. Так можно имплицитно навести его самого на данное намерение. Последним является привлекательность, которая достигается путем использования шутки или иронии в рекламе. Здесь следует быть осторожным, так как может получиться, что покупатель будет слишком отвлечен от самого продукта.

Роль аргументации в данном аспекте является главной. При рассмотрении рекламных текстов в прагмалингвистическом аспекте, следует акцентировать внимание на аргументации. С ее помощью мы рассмотрим перлокутивный акт теории речевых актов.

В полном словаре лингвистических терминов Т. Матвеевой аргументация определяется так: «Аргумент – высказывание, которое служит для утверждения или опровержения какой-либо мысли, для доказательства какого-либо положения (тезиса)» [4, с.26-543]. В качестве аргумента используются истинное логическое суждение, силлогизм (образцовое умозаключение), бесспорный проверенный факт. Аргументом может также служить авторитетное мнение, раскрытие причин и следствий утверждаемой мысли, описание чувств по поводу данной мысли и др. Он делится на два типа:

1. К существу дела или к логосу: наблюдения, свидетельские показания, документы, статистические сведения, рассуждения;
2. К человеку или к пафосу: похвала адресату, возбуждение чувств публики, отсылка к мнению влиятельных людей и др.

При создании рекламного текста его создатели исходят из того, что описание и свойства продукта должны быть аргументированы. Это происходит в форме монолога. Здесь можно проследить следы убеждения, которое предназначено для воздействия на покупателя.

Шведский ученый Б. Андерсон применил способы аргументации К.

Оттмерса при анализе рекламы. К. Оттмерс описывает аргументацию с помощью энтимемы и примера [7, с.86-117].

Энтимема – это сокращенный силлогизм, в котором отсутствует одна из трех составляющих частей. Чаще всего опускается большая посылка умозаключения, т.е. общее суждение с которым связано данное частное [109, с.26-543]. Спорное высказывание, опираясь на бесспорное высказывание (аргумент), превращается в заключение, в котором оно уже не является спорным. В представленном рекламном баннере мы видим рекламный заголовок (1) и слоган (2), который выступает тут основой рекламы. Высказывание «новая форма заботы» с помощью аргумента «папа рекомендует» наталкивает на умозаключение, что данная форма заботы проявляется во внимательном отношении производителя к покупателю.

Аргументация с помощью примера по мнению автора делится на индуктивную и иллюстративную аргументацию. Баннер с рекламой сока «Bliss» служит примером иллюстративной аргументации. Она служит для усиления обоснования энтимемы.

Аргументирование индуктивным путем основана на построении изложения от фактов к выводу. Приводятся конкретные факты, а в заключении покупатель делает из них общий вывод.

«Рис. 1»

В качестве подтверждения приведем пример минеральной воды из федеральной земли на востоке Германии Тюринга. «Думать глобально, пить регионально. Поэтому *Waldquell* из Тьюринга. Филлип, 33 года, из Эрфурта». Эрфурт – это город в Германии, административный центр федеральной земли Тюрингия. Первый факт о том, что люди должны мыслить глобально, а второй о том, что путем питья данной воды люди будут пользоваться продуктом своей федеральной земли, которая известна как «зеленое сердце Германии». Стоит также обратить внимание на название продукта. Оно переводится как лесной родник.

Как заключение данного примера с точки зрения индуктивного аргументирования можно сказать, что покупатель, прочитав факты, приходит к выводу, что нужно пить данную воду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ПРАГМА ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 131-135.
2. Ахтямов А. Э. СВОЙСТВА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 128-130.
3. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 123-126.
4. Полный словарь лингвистических терминов / гл. ред. Т. В. Матвеева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – С. 26-543.
5. Akhtyamov A.E. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРИ

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ // The Way of Science. – 2022. Т. 6. № 100. – С. 51-53.

6. Akhtyamov A.E. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ // FarDU. ILMİY XAVARLAR. – 2022. – С. 222-225
7. Ottmers C. Rhetorik. – Stuttgart: Metzler, 1996. – S. 86-117.
8. Stöckl H. Werbung in Wort und Bild. Textstil Und Semiotik englischsprachiger Anzeigewerbung. – Frankfurt am Main, 1997. – S. 71-77.